

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РОЖДЁННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Хуснидинова Холисхон Хуснидиновна

Ассистент Кафедра пропедевтики детских болезней № 2, Ташкентский
Государственный Медицинский Университет

Маматалиева Умида Абдурасул кизи

Студентка 211-й группы факультета 1-педиатрического дела и народной
медицины, Ташкентский Государственный Медицинский Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233699>

Введение: В последние годы наблюдается значительное увеличение применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), включая экстракорпоральное оплодотворение и ИКСИ, что связано с ростом частоты бесплодия среди супружеских пар. Несмотря на высокую эффективность данных методов, вопросы состояния здоровья детей, рождённых после применения ВРТ, продолжают оставаться актуальными. Особое внимание уделяется особенностям перинатального периода, физическому и нервно-психическому развитию, а также риску врождённых и соматических заболеваний у данной категории детей.

Цель работы: Изучить современные данные о состоянии здоровья детей, рождённых с применением вспомогательных репродуктивных технологий, и оценить возможные факторы риска нарушений развития.

Материал и методы: Проведён анализ современных научных публикаций и литературных источников, посвящённых оценке здоровья детей, рождённых после применения ВРТ. Изучены особенности течения беременности, перинатальные исходы, показатели физического и нервно-психического развития, а также частота врождённых и соматических заболеваний у детей данной группы.

Результаты: Анализ литературных данных показал, что беременности, наступившие после применения ВРТ, относятся к группе высокого риска по развитию осложнений. Установлено повышение частоты преждевременных родов, многоплодной беременности и оперативного родоразрешения. У детей, рождённых после ВРТ, чаще отмечались снижение массы тела при рождении и признаки функциональной незрелости, особенно при многоплодной беременности. Исследования продемонстрировали умеренное повышение частоты врождённых аномалий и хромосомных нарушений по сравнению с детьми, зачатыми естественным путём. Однако большинство авторов связывают данные изменения не только с самой процедурой ВРТ, но и с исходными факторами бесплодия родителей, возрастом матери и сопутствующими соматическими нарушениями. При оценке нервно-психического и когнитивного развития большинство исследований не выявило значительных отличий между детьми после ВРТ и детьми, рождёнными естественным путём. Вместе с тем у части детей отмечалось повышение частоты неврологических нарушений, задержки психомоторного развития и необходимости специализированного наблюдения, особенно среди недоношенных и детей от многоплодной беременности. Также обсуждаются возможные эндокринные и метаболические изменения у детей, рождённых после ВРТ, включая нарушения липидного обмена, колебания гормонального статуса и особенности репродуктивного здоровья в дальнейшем. В

литературе представлены отдельные данные о повышении риска некоторых онкологических заболеваний, однако убедительных доказательств прямой связи с применением ВРТ в настоящее время недостаточно.

Выводы: Большинство детей, рождённых с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют удовлетворительные показатели физического и нервно-психического развития. Вместе с тем данная группа детей требует более тщательного динамического наблюдения в связи с повышенным риском перинатальных осложнений, неврологических и соматических нарушений. Необходимы дальнейшие крупномасштабные исследования для более точной оценки влияния ВРТ на здоровье детей в различные возрастные периоды.